

Avaliação Experimental de Modelos de Linguagem Generativa na Detecção de e-mails de Phishing

Experimental Evaluation of Generative Language Models in Phishing Email Detection

Evaluación Experimental de Modelos de Lenguaje Generativo en la Detección de Correos Electrónicos de Phishing

Daniele Aparecida Pereira de Mendonça¹

daniele.mendonca@aluno.cps.sp.gov.br

Fernanda Cardozo Gomes¹

fernanda.gomes@aluno.cps.sp.gov.br

João Emmanuel D Alkmin Neves¹

joao.neves@cps.sp.gov.br

1 – Faculdade de Tecnologia de Americana “Ministro Ralph BIASI”

Recebido
Received
Recibido
13 mai. 2026

Aceito
Accepted
Aceptado
24 mai. 2026

Publicado
Published
Publicado
02 jun. 2026

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.5281/zenodo.20369356

São Paulo
v. 4 | n. 3
v. 4 | i. 3

e43526

abril/junho
April/June
Abril/junio
2026

Resumo:

Este estudo avalia o desempenho de Claude AI, ChatGPT, Copilot e Gemini na detecção de e-mails de phishing. Em experimento controlado, foram analisadas 80 mensagens reais, sendo 40 legítimas e 40 maliciosas, obtidas do Catálogo de Fraudes da RNP e do SpamAssassin Public Corpus. Com o uso de um *prompt* padronizado, cada modelo classificou as mensagens e atribuiu probabilidade de risco. Foram calculadas acurácia, precisão, sensibilidade (*recall*) e *F1-score*. ChatGPT, Copilot e Gemini alcançaram 100% nas métricas binárias, enquanto Claude AI registrou um falso positivo. Os resultados indicam que LLMs podem apoiar a triagem antiphishing, desde que usados como camada complementar e validados em bases maiores.

Palavras-chave: antiphishing; inteligência artificial; modelos de linguagem; segurança da informação.

Abstract:

This study evaluates the performance of Claude AI, ChatGPT, Copilot, and Gemini in detecting phishing emails. In a controlled experiment, 80 real messages were analyzed, including 40 legitimate and 40 malicious emails from the RNP Fraud Catalog and the SpamAssassin Public Corpus. Using a standardized prompt, each model classified the messages and assigned a risk probability. Accuracy, precision, recall, and F1-score were calculated. ChatGPT, Copilot, and Gemini achieved 100% in binary metrics, while Claude AI produced one false positive. The results indicate that LLMs can support anti-phishing screening as a complementary layer, provided that they are combined with specialized tools, human validation, and testing on larger datasets.

Keywords: artificial intelligence; language models; phishing; threat detection.

Resumen:

*Este estudio evalúa el desempeño de Claude AI, ChatGPT, Copilot y Gemini en la detección de correos electrónicos de phishing. En un experimento controlado, se analizaron 80 mensajes reales, 40 legítimos y 40 maliciosos, obtenidos del Catálogo de Fraudes de la RNP y del SpamAssassin Public Corpus. Mediante un prompt estandarizado, cada modelo clasificó los mensajes y atribuyó una probabilidad de riesgo. Se calcularon exactitud, precisión, sensibilidad (*recall*) y *F1-score*. ChatGPT, Copilot y Gemini alcanzaron 100% en las métricas binarias, mientras Claude AI registró un falso positivo. Los resultados indican que los LLMs pueden apoyar la detección antiphishing como capa complementaria y deben validarse en bases más amplias.*

Palabras clave: antiphishing; inteligencia artificial; modelos de lenguaje; seguridad de la información.

1. INTRODUÇÃO

O avanço da Inteligência Artificial (IA) tem impulsionado o surgimento de novas ferramentas capazes de processar linguagem natural e auxiliar em diferentes domínios, incluindo a segurança cibernética. Entre essas ferramentas, os modelos de linguagem generativa, como ChatGPT, Claude AI, Gemini e Copilot, vêm sendo amplamente utilizados tanto por usuários comuns quanto por organizações, destacando-se pela capacidade de compreender e gerar textos de forma humanizada. Nos últimos anos, essas plataformas têm se integrado de forma cada vez mais orgânica ao cotidiano, sendo incorporadas a aplicações amplamente utilizadas, como mecanismos de busca, editores de texto, plataformas de atendimento ao cliente e ambientes corporativos.

No contexto contemporâneo, a rápida popularização dessas tecnologias tem provocado transformações significativas na forma como informações são produzidas, disseminadas e consumidas. Ao mesmo tempo em que ampliam a produtividade e automatizam tarefas complexas, esses modelos também reduzem barreiras técnicas para a criação de conteúdos sofisticados por agentes maliciosos. Como consequência, observa-se aumento na qualidade, na personalização e na escala de ataques cibernéticos baseados em engenharia social, especialmente em campanhas de *phishing*, tornando-os mais difíceis de serem identificados por usuários e sistemas tradicionais de defesa (Zhang; Liu; Guo, 2023; Zhou; Liu; Wang, 2024).

Entretanto, enquanto essas tecnologias apresentam potencial para apoiar tarefas legítimas, também podem ser exploradas de forma maliciosa. O aumento de *e-mails* de *phishing* gerados ou aprimorados por IA levanta um questionamento central: até que ponto modelos de linguagem generativa são capazes de identificar *e-mails* fraudulentos com precisão e segurança? Parte-se da hipótese de que tais modelos, embora generalistas, podem reconhecer padrões linguísticos e contextuais para diferenciar mensagens legítimas de tentativas de fraude.

O objetivo geral deste estudo consiste em avaliar, por meio de experimentação controlada, a eficácia de ferramentas fundamentadas em Inteligência Artificial generativa na identificação e detecção de *e-mails* de *phishing*, analisando seu desempenho, precisão e potencial contribuição para o aprimoramento de mecanismos de segurança da informação. Como contribuição científica, a pesquisa propõe uma comparação empírica entre *LLMs* generalistas, utilizando o mesmo *prompt*, a mesma amostra e as mesmas métricas, com atenção não apenas ao acerto binário, mas também ao grau de confiança probabilística atribuído por cada modelo.

A justificativa para esta pesquisa está na crescente integração de modelos de linguagem em ambientes corporativos e na importância de compreender suas limitações quanto à segurança. Investigar o desempenho dessas soluções contribui para o aprimoramento de mecanismos antiphishing e para o desenvolvimento de práticas mais seguras de uso da IA no contexto da cibersegurança. A pesquisa também busca evitar interpretações superestimadas,

uma vez que desempenho elevado em uma amostra controlada não equivale à robustez geral em ambientes reais, dinâmicos e adversariais.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica da pesquisa. Inicialmente, são abordados os conceitos e a evolução do *phishing*, bem como a predominância do *e-mail* como vetor de ataque e as técnicas convencionais de defesa. Em seguida, discute-se o uso da Inteligência Artificial, desde o aprendizado de máquina tradicional até os modernos *Large Language Models (LLMs)*, analisando sua aplicação e efetividade na detecção dessas ameaças.

2.1 PHISHING

O *phishing* é uma técnica de engenharia social empregada para induzir usuários a revelar informações confidenciais, como credenciais de autenticação e dados financeiros. Os primeiros registros dessa prática remontam ao início dos anos 2000, quando criminosos utilizavam *e-mails* simples para simular comunicações de instituições financeiras. Com o passar do tempo, os ataques evoluíram, incorporando elementos gráficos sofisticados, linguagem contextualizada, falsificação de domínios e personalização de mensagens.

Segundo o Verizon Data Breach Investigations Report (2023), ataques baseados em engenharia social e uso de credenciais continuam desempenhando papel relevante em incidentes de segurança. A modernização das campanhas também tem sido impulsionada pela automação e, mais recentemente, pelo uso de modelos de linguagem generativa capazes de criar mensagens com aparência legítima, maior fluidez textual e alto poder de persuasão (Zhou; Liu; Wang, 2024).

Essa evolução caracteriza o *phishing* como uma ameaça dinâmica e em constante adaptação, que exige técnicas de detecção capazes de combinar análise sintática, semântica e contextual. Estudos nacionais recentes também demonstram a expansão das estratégias de engenharia social para novos formatos, como ataques de *phishing* por voz com clonagem de voz por IA, reforçando a necessidade de abordagens de segurança mais amplas e adaptativas (Alves; Salandin; Neves, 2025).

O *e-mail* permanece como o meio mais explorado para disseminação de ataques de *phishing* devido à sua ampla utilização, à facilidade de falsificação de remetentes e à possibilidade de atingir grande volume de usuários com baixo custo operacional. Shah, Patel e Singh (2023) ressaltam que, além da comunicação direta com vítimas, o *e-mail* corporativo oferece oportunidades de ataque em larga escala, com potencial de comprometer cadeias inteiras de fornecedores (*supply chain attacks*).

A falsificação de domínios, a clonagem de páginas de login e o uso de *links* encurtados continuam sendo estratégias recorrentes. Embora filtros baseados em listas negras e reputação de domínio ainda sejam empregados, sua eficácia diminui diante da velocidade com que os atacantes registram novos endereços e exploram domínios legítimos comprometidos. Esses fatores justificam a necessidade de ferramentas com capacidade preditiva, que utilizem aprendizado de máquina e modelos de linguagem para interpretar padrões de

comportamento e contexto semântico, indo além da mera análise de *URLs* ou palavras-chave.

2.2 MÉTODOS DE DETECÇÃO

As abordagens tradicionais de detecção de *phishing* baseiam-se em métodos heurísticos e regras fixas, como verificação de domínios, reputação de *URLs*, análise de palavras-chave e filtros bayesianos. Contudo, essas técnicas tornam-se rapidamente obsoletas. Filtros baseados em listas negras, por exemplo, dependem de atualizações constantes e sofrem com falsos positivos e falsos negativos. Como apontam Alom, Haque e Siddique (2020), abordagens puramente heurísticas não conseguem acompanhar a sofisticação dos ataques atuais, especialmente quando os criminosos utilizam linguagem natural convincente e elementos multimodais, como logotipos falsificados e *templates* de interface legítimos.

Essas limitações motivaram a adoção de métodos de detecção mais dinâmicos, que empregam aprendizado automático, análise comportamental e combinação de múltiplas fontes de evidência para aumentar a acurácia e a capacidade de adaptação. Tonezer *et al.* (2024), ao explorarem simulações multiagentes de *phishing* em ambientes de nuvem, reforçam que a suscetibilidade do usuário, a progressão do atacante e a acumulação gradual de informações são fatores relevantes para compreender o sucesso de campanhas de engenharia social.

As soluções modernas aplicadas à segurança de *e-mails* corporativos combinam diferentes níveis de inteligência artificial. Sistemas como Microsoft Defender for Office 365 e Proofpoint Email Protection utilizam modelos híbridos que integram aprendizado supervisionado, análise semântica e *threat intelligence* em tempo real. Chen, Huang e Deng (2024) destacam que arquiteturas híbridas podem reduzir falsos positivos e adaptar-se a novos tipos de ataque com maior eficiência.

Essas soluções analisam múltiplos elementos: remetente, corpo textual, reputação do domínio, comportamento do destinatário e conteúdo de anexos. Além disso, implementam mecanismos como quarentena automatizada, bloqueio de *URLs* suspeitas e alertas de segurança. A avaliação da efetividade desses sistemas é comumente baseada em métricas quantitativas, como acurácia, precisão, sensibilidade (*recall*) e *F1-score*, e em critérios qualitativos, como robustez adversarial e interpretabilidade (Zhao; Ren; Li, 2025). Estudos recentes sugerem que a combinação entre *LLMs* e classificadores supervisionados pode oferecer melhores resultados, aproveitando o poder semântico dos modelos de linguagem e a precisão estatística dos algoritmos supervisionados (Zhou; Liu; Wang, 2024).

2.3 IA GENERATIVA E AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE NA DETECÇÃO

A incorporação de Inteligência Artificial no combate ao *phishing* representa um avanço significativo. As primeiras soluções com *machine learning* (ML) utilizaram modelos supervisionados, como *Naive Bayes*, *Support Vector Machine* (SVM) e *Random Forest*, para classificar *e-mails* com base em características estruturais. Tais modelos apresentaram bons resultados em bases de dados rotuladas, mas

ainda dependem de características previamente definidas e não conseguem capturar nuances linguísticas complexas.

Com o surgimento de técnicas de *deep learning* (DL), como Redes Neurais Convolucionais (CNNs) e Redes Recorrentes (RNNs), tornou-se possível analisar não apenas o conteúdo textual, mas também padrões sintáticos e semânticos. A introdução dos *Transformers* marcou um novo paradigma, permitindo que modelos como BERT e RoBERTa realizassem compreensão contextual profunda de textos.

Nos últimos anos, os *Large Language Models* (LLMs), como ChatGPT, Gemini, Claude AI e Copilot, têm se destacado pela capacidade de compreender linguagem natural de forma semelhante à humana. Contudo, diferentemente dos classificadores tradicionais, esses modelos não foram treinados especificamente, no contexto deste estudo, em bases rotuladas de *e-mails* de *phishing*, o que limita sua aplicabilidade direta como ferramentas autônomas de detecção. Segundo Kim e Park (2023), LLMs podem funcionar como camadas auxiliares de análise contextual, aprimorando a interpretação semântica, mas não substituem sistemas supervisionados e controles especializados.

Em pesquisa nacional sobre o uso de inteligência artificial generativa para contenção de *phishing*, Germano (2024) também destaca a necessidade de avaliação experimental e contextualizada dessas ferramentas.

A eficácia das soluções antiphishing baseadas em IA é avaliada por métricas como acurácia, precisão, sensibilidade, *F1-score* e taxa de detecção de ataques *zero-day*. Estudos recentes indicam que o uso de LLMs pode ampliar a cobertura de detecção e reduzir falsos positivos em determinados ambientes corporativos (Zhang; Liu; Guo, 2023; Li; Wang, 2024). Entretanto, é importante diferenciar modelos treinados especificamente para detecção de *phishing*, como classificadores supervisionados e variantes de BERT, de *chatbots* generalistas, cuja finalidade principal não é a segurança de *e-mails*.

Além das métricas de desempenho, fatores como escalabilidade, processamento em tempo real, interpretabilidade e estabilidade probabilística também são críticos. Em síntese, o referencial teórico demonstra que a evolução dos ataques de *phishing*, aliada ao uso crescente de modelos generativos tanto por atacantes quanto por defensores, reforça a necessidade de estudos experimentais que avaliem o comportamento dessas ferramentas diante de *e-mails* reais e evidenciem suas limitações.

3. MÉTODO

A presente pesquisa adota uma abordagem quantitativa, exploratória e aplicada, com o objetivo de analisar a efetividade de modelos de linguagem generativa como apoio à detecção de *e-mails* de *phishing*. O estudo foi estruturado como experimento comparativo, utilizando a mesma amostra, o mesmo *prompt* e os mesmos critérios de avaliação para todos os modelos testados.

A coleta de dados foi realizada em máquina local das pesquisadoras, com acesso às versões gratuitas das seguintes soluções de IA: Copilot, Gemini, Claude AI e ChatGPT. As ferramentas foram avaliadas por meio de suas interfaces

conversacionais disponíveis no período do experimento. O ambiente de testes foi mantido controlado, sem integração com filtros corporativos de *e-mail* ou sistemas especializados de *threat intelligence*, a fim de observar o comportamento dos modelos a partir exclusivamente do conteúdo textual apresentado no *prompt*.

A amostra foi composta por *e-mails* reais, obtidos de bancos públicos ou repositórios especializados, previamente classificados como legítimos ou *phishing*. Especificamente, foram utilizados dados provenientes do Catálogo de Fraudes da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), que disponibiliza incidentes reais de *phishing*, e do SpamAssassin Public Corpus, amplamente utilizado em pesquisas sobre detecção de *spam* e análise de *e-mails* legítimos. A pesquisa respeitou normas éticas, não envolvendo coleta direta de dados pessoais ou sensíveis.

Foram incluídas 80 mensagens, distribuídas de maneira balanceada entre 40 *e-mails* de *phishing* e 40 *e-mails* legítimos. O tamanho da amostra foi definido por conveniência e viabilidade operacional, considerando a análise manual individualizada em quatro ferramentas distintas. Embora suficiente para uma comparação exploratória inicial, essa quantidade não representa todos os cenários reais de *phishing*, motivo pelo qual os resultados devem ser interpretados como evidência experimental controlada, e não como validação definitiva de robustez.

Os critérios de inclusão consideraram mensagens com corpo textual legível, conteúdo suficiente para análise semântica e rótulo prévio identificado no repositório de origem. Foram excluídas mensagens incompletas, duplicadas, sem corpo textual relevante, com anexos indisponíveis ou dependentes exclusivamente de imagens externas não acessíveis. A amostra buscou contemplar diversidade linguística (português e inglês), diferentes tipos de *phishing*, como *spear phishing*, *clone phishing* e *brand impersonation*, e níveis de sofisticação simples, intermediário e avançado. Como limitação metodológica, os repositórios públicos utilizados não apresentaram metadados homogêneos para todos esses atributos, de modo que o balanceamento rigoroso foi garantido apenas na classe principal: *phishing* ou legítimo.

Para padronizar a interação com os modelos de linguagem, foi utilizado um *prompt* estruturado, aplicado de forma idêntica a todas as ferramentas avaliadas. O objetivo do *prompt* foi instruir os modelos a classificar os *e-mails* como legítimos ou *phishing* e atribuir uma probabilidade associada à decisão. A Figura 1 apresenta o *prompt* utilizado no experimento.

Figura 1 – Prompt utilizado na análise dos modelos de linguagem generativa

```
Estou realizando testes para identificar a capacidade de detecção de phishing por inteligência artificial.

Para isso, será apresentado ao final da mensagem um texto ou imagem para que você verifique se trata-se de phishing. Para realizar essa identificação, você pode se basear em casos já ocorridos e utilizar a probabilidade em determinados contextos. Priorize informações de fontes confiáveis e com maior rigor.

Organize sua resposta de forma clara e estruturada, destacando o percentual de probabilidade (0 a 100%).

Texto/Imagem:
```

Fonte: elaborado pelos autores (2025).

Cada ferramenta analisou os *e-mails* a partir do *prompt* padronizado, que solicitou duas saídas principais: a classificação final como legítimo ou *phishing* e a probabilidade correspondente em escala de 0% a 100%. As probabilidades foram extraídas das respostas textuais dos modelos e registradas em planilha eletrônica. Quando a resposta apresentou intervalo ou justificativa sem percentual explícito, foi considerada apenas a classificação binária para as métricas principais, registrando-se a ocorrência como limitação qualitativa do experimento.

Para fins de decisão binária, adotou-se o limiar de 50%. Valores iguais ou superiores a 50% foram classificados como *phishing*; valores inferiores a 50% foram classificados como legítimos. Esse limiar foi escolhido por representar o ponto neutro de decisão probabilística e por permitir comparação padronizada entre ferramentas que não oferecem calibração probabilística equivalente. Portanto, a probabilidade informada pelos modelos foi tratada como indicador de confiança declarada, e não como probabilidade estatística calibrada.

Como os modelos avaliados são disponibilizados em interfaces generalistas e podem apresentar variabilidade entre respostas, a padronização foi conduzida pelo uso do mesmo *prompt*, da mesma ordem de apresentação e do mesmo conjunto de mensagens. Não foram realizadas múltiplas rodadas sistemáticas para cada *e-mail*, o que constitui uma limitação do estudo e deve ser considerado na interpretação dos resultados. Essa decisão foi tomada para manter o experimento viável e próximo de um cenário de uso prático por usuários comuns.

As métricas quantitativas utilizadas incluem acurácia, precisão, sensibilidade (*recall*) e *F1-score*, calculadas a partir de verdadeiros positivos (VP), verdadeiros negativos (VN), falsos positivos (FP) e falsos negativos (FN). Foram utilizadas as seguintes fórmulas:

$$\text{Acurácia} = (\text{VP} + \text{VN}) / (\text{VP} + \text{VN} + \text{FP} + \text{FN})$$

$$\text{Precisão} = \text{VP} / (\text{VP} + \text{FP})$$

$$\text{Sensibilidade} = \text{VP} / (\text{VP} + \text{FN})$$

$$\text{F1-score} = 2 \times (\text{Precisão} \times \text{Sensibilidade}) / (\text{Precisão} + \text{Sensibilidade})$$

Onde VP representa *e-mails* de *phishing* corretamente identificados, VN representa *e-mails* legítimos corretamente classificados, FP indica *e-mails* legítimos classificados como *phishing* e FN corresponde a *e-mails* de *phishing* não detectados. Também foram registrados a quantidade de *e-mails* classificados

como *phishing* e a ocorrência de falsos positivos e falsos negativos. Essa estratégia assegura que os dados extraídos do *prompt* estejam diretamente alinhados às métricas quantitativas e qualitativas da pesquisa, permitindo análise de desempenho e robustez das soluções de IA.

Os dados foram organizados em tabelas comparativas com apoio de planilhas eletrônicas, permitindo análise quantitativa e interpretação qualitativa baseada na literatura científica recente. A aplicação dos testes ocorreu entre julho e novembro de 2025, utilizando uma única máquina configurada para essa finalidade. Durante a execução, cada modelo também foi questionado sobre os critérios utilizados para analisar e classificar *e-mails* como *phishing*. As respostas obtidas foram consideradas como parte dos dados qualitativos do experimento, permitindo identificar como os próprios modelos descrevem seu processo de tomada de decisão.

De forma geral, os modelos indicaram considerar elementos como presença de *links* suspeitos, urgência na mensagem, inconsistências no remetente e uso de linguagem persuasiva. Também foram mencionados aspectos relacionados à engenharia social, como solicitações de informações sensíveis e tentativas de induzir o usuário a ações imediatas. Embora as respostas apresentem variações na forma de descrição, observou-se convergência na identificação de características clássicas de *phishing*. Ressalta-se, contudo, que essas descrições refletem a forma como os modelos comunicam seu funcionamento, não constituindo necessariamente uma representação fiel dos mecanismos internos de processamento.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O conjunto de dados utilizado neste estudo é composto por 80 *e-mails*, distribuídos de maneira equilibrada entre 40 mensagens de *phishing* e 40 mensagens legítimas. Essa configuração balanceada visa assegurar condições experimentais adequadas para a avaliação do desempenho dos modelos de Inteligência Artificial na distinção entre comunicações maliciosas e não maliciosas, reduzindo vieses decorrentes de classes desproporcionais e possibilitando análise comparativa inicial dos resultados.

As mensagens classificadas como *phishing* foram extraídas do Catálogo de Fraudes da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), um repositório público amplamente utilizado em estudos sobre segurança da informação. Todas as mensagens são incidentes reais previamente validados como fraudes, assegurando uma base confiável e representativa para a análise. O conjunto de *e-mails* legítimos foi obtido a partir do SpamAssassin Public Corpus, um *dataset* de referência utilizado em pesquisas envolvendo detecção de *spam* e análise textual. Por serem previamente rotulados como legítimos, essas mensagens fornecem uma base padronizada e adequada para fins comparativos.

Para fins de classificação, foi adotado um limiar de 50%, no qual valores iguais ou superiores a 50% foram considerados como *phishing*, enquanto valores inferiores foram classificados como *e-mails* legítimos. A partir disso, foram calculados os indicadores de desempenho referentes à classificação dos 80 *e-mails* avaliados. A Tabela 1 mostra as métricas de desempenho dos modelos de IA. Essa tabela

apresenta, para cada modelo, o número de *e-mails* classificados corretamente e incorretamente. VP e VN representam acertos nas classes *phishing* e legítimo, enquanto FP indica *e-mails* legítimos classificados como *phishing*, e FN corresponde aos casos de *phishing* não detectados. Essa distribuição permite visualizar onde ocorreram os erros antes do cálculo das métricas consolidadas.

Tabela 1 – Métricas de desempenho dos modelos de IA

Modelo	VP	VN	FP	FN	Acurá a	Precisã o	Recal l	F1- score
Claude AI	40	39	1	0	0,987	0,975	1,000	0,987
ChatGPT	40	40	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000
Copilot	40	40	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000
Gemini	40	40	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000

Fonte: elaborado pelos autores (2025).

A partir dos resultados obtidos, a análise dos *e-mails* avaliados permitiu comparar o desempenho das quatro soluções de IA generativa quanto à capacidade de identificar corretamente ameaças e evitar falsos alarmes. Observa-se que ChatGPT, Copilot e Gemini não apresentaram erros na classificação binária dentro da amostra avaliada, enquanto Claude AI apresentou um falso positivo. Esse resultado deve ser interpretado com cautela: o desempenho perfeito de três modelos indica acerto no conjunto testado, mas não implica robustez universal diante de bases maiores, mensagens ambíguas ou ataques adversariais elaborados.

A Claude AI foi a única ferramenta a apresentar erro. O modelo obteve 39 VN e 1 FP, refletindo precisão de 97,5%. Esse tipo de erro é relevante em cenários reais, pois falsos positivos podem prejudicar a produtividade ao sinalizar riscos inexistentes e gerar sobrecarga em equipes de segurança. A falha pode estar relacionada à maior sensibilidade do modelo a marcadores linguísticos típicos de *phishing*, como urgência, formalidade institucional ou instruções de ação, mesmo quando presentes em uma mensagem legítima. Assim, o resultado sugere cautela quanto ao uso isolado do modelo, especialmente em mensagens legítimas com linguagem semelhante à de alertas de segurança.

Em contraste, os modelos ChatGPT, Copilot e Gemini apresentaram desempenho máximo dentro do conjunto avaliado, alcançando 100% de acurácia, precisão, *recall* e *F1-score*. Esses resultados significam que os três modelos identificaram todos os *e-mails* de *phishing*, classificaram corretamente todos os *e-mails* legítimos e mantiveram consistência entre o rótulo final atribuído e a classificação real dos *e-mails*, considerando o limiar de decisão adotado. No entanto, diferenças nos níveis de probabilidade foram observadas em análise complementar, indicando que o acerto binário não necessariamente representa a mesma qualidade de confiança entre modelos.

O desempenho do Gemini destaca-se pela uniformidade dos valores atribuídos aos *e-mails* legítimos, que permaneceram consistentemente próximos de 0%. Esse padrão sugere maior robustez na separação entre mensagens maliciosas e legítimas, reduzindo a probabilidade de classificações ambíguas. O ChatGPT também atingiu 100% em todas as métricas, apresentando estabilidade e distinção clara entre mensagens legítimas e maliciosas. Já o Copilot, ainda que

não seja projetado especificamente para análises de segurança, apresentou resultados binários compatíveis com os melhores modelos, embora com maior variação probabilística em alguns *e-mails* legítimos.

De forma geral, os resultados demonstram que três das quatro ferramentas avaliadas apresentaram desempenho elevado no cenário controlado. No entanto, a ocorrência de falso positivo na Claude AI evidencia que modelos de linguagem ainda podem falhar em casos específicos. Além disso, embora três modelos tenham atingido métricas perfeitas nesta amostra, isso não garante desempenho absoluto em bases maiores e mais diversas. Há ainda a possibilidade de o *prompt* utilizado favorecer o reconhecimento de padrões presentes na amostra avaliada, caracterizando um possível sobreajuste experimental do procedimento de *prompt* ao conjunto de teste.

Complementarmente, a Figura 2 apresenta a probabilidade média atribuída pelos modelos para a classificação de *e-mails* como *phishing*. Essa métrica permite avaliar não apenas a decisão final dos modelos, mas também o grau de confiança associado às classificações realizadas. Observa-se que, para os *e-mails* legítimos, modelos que atribuíram probabilidades consistentemente próximas de 0% demonstram maior capacidade de discriminação, reduzindo o risco de falsos positivos. Por outro lado, para os *e-mails* de *phishing*, valores elevados indicam maior assertividade na identificação de ameaças.

Figura 2 – Probabilidade média de phishing por modelo

Fonte: elaborado pelos autores (2025).

No caso dos *e-mails* de *phishing*, todos os modelos atribuíram médias elevadas, indicando forte tendência à identificação correta das mensagens maliciosas. Entretanto, nos *e-mails* legítimos, as diferenças tornam-se mais relevantes: Gemini e ChatGPT apresentaram menor tendência a atribuir risco a mensagens legítimas, enquanto Copilot e Claude AI exibiram valores médios superiores, indicando maior incerteza. Essa distinção é importante porque métricas binárias, como acurácia e *F1-score*, podem ocultar variações na confiança declarada pelos modelos.

Em relação à estabilidade, a Figura 2 permite analisar médias, mas não fornece, isoladamente, medidas completas de dispersão, como desvio-padrão. Por isso, a interpretação sobre estabilidade deve ser entendida como qualitativa e baseada na comparação das probabilidades médias observadas, não como inferência estatística robusta. Essa limitação reforça a necessidade de estudos futuros com múltiplas rodadas por mensagem, registro de variância, intervalos de confiança e amostras ampliadas.

Em síntese, os achados indicam que a utilização de *LLMs* como camada adicional de detecção pode contribuir para a identificação de incidentes de *phishing*, especialmente quando associada a filtros tradicionais, sistemas supervisionados e validação humana. No entanto, sua adoção deve ser acompanhada de monitoramento contínuo, curadoria adequada de *prompts* e validação em bases de dados mais amplas e representativas, a fim de garantir maior confiabilidade em cenários reais.

5. CONCLUSÃO

Este estudo contribui para a literatura ao comparar, de forma padronizada, modelos de linguagem generativa generalistas aplicados à detecção de *e-mails* de *phishing*. Os resultados demonstraram alto desempenho no conjunto avaliado, com ChatGPT, Copilot e Gemini sem erros binários e Claude AI com um falso positivo. Entretanto, a análise reforça que métricas perfeitas em amostra controlada não indicam infalibilidade nem substituem validações em bases maiores, mais diversas e adversariais. A contribuição científica central está em evidenciar que, além do acerto classificatório, a confiança probabilística e a estabilidade das respostas devem ser consideradas na avaliação de *LLMs* para segurança da informação. Conclui-se que esses modelos podem apoiar a triagem antiphishing como camada complementar, desde que integrados a soluções especializadas, monitoramento contínuo e validação humana. Estudos futuros devem ampliar a amostra, repetir testes para medir variabilidade, incluir mensagens ambíguas e comparar *LLMs* generalistas com classificadores treinados especificamente para segurança de *e-mails*.

REFERÊNCIAS

ALOM, M.; HAQUE, M.; SIDDIQUE, R. A survey on phishing detection techniques using machine learning. *Journal of Network and Computer Applications*, v. 170, p. 102-150, 2020.

ALVES, Jéssica; SALANDIN, Amanda Torette; NEVES, João Emmanuel D Alkmin. Clonagem de voz por IA: avaliando a eficácia em ataques de phishing por voz. *Revista Tecnológica da Fatec de Americana*, v. 13, n. 1, p. 22-44, 2025. DOI: 10.47283/3ycgwz89.

CHEN, L.; HUANG, X.; DENG, Y. Evaluating prompt-based large language models for cybersecurity tasks. In: ACM INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND SECURITY, 2024. Anais [...]. [S. l.]: ACM, 2024. p. 55-68.

GERMANO, Arthur. *Experimentação do uso de inteligência artificial generativa para contenção de phishing*. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Segurança da Informação) – Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2024. Disponível em:

http://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/29245/1/20242S_Arthur%20Germano_OD2467.pdf. Acesso em: 25 maio 2025.

KIM, J.; PARK, S. Human factors in phishing susceptibility: behavioral and cognitive analysis. *Computers in Human Behavior*, v. 145, p. 107-120, 2023.

LI, J.; WANG, Z. Comparing traditional filters and LLM-based approaches for email security. *International Journal of Information Security*, v. 23, p. 221-238, 2024.

REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA (RNP). *Catálogo de fraudes da RNP*. Disponível em: <https://catalogodefraudes.rnp.br/>. Acesso em: 21 nov. 2025.

SHAH, R.; PATEL, M.; SINGH, V. Phishing email classification using transformer-based deep learning models. *Computers & Security*, v. 130, p. 102-118, 2023.

SPAMASSASSIN. *SpamAssassin public corpus*. Apache Software Foundation. Disponível em: <https://spamassassin.apache.org/publiccorpus/>. Acesso em: 21 nov. 2025.

TONEZER, Leonardo Nabarro; SILVA, Ana Clara Matthiesen; ALMEIDA, Alisson Henrique de; NEVES, João Emmanuel D Alkmin. Simulações multiagentes e phishing: explorando a segurança em ambientes de nuvem. *Revista Tecnológica da Fatec de Americana*, v. 11, n. 2, p. 1-17, 2024. DOI: 10.47283/sg6gph88.

VERIZON. *2023 data breach investigations report*. [S. l.]: Verizon, 2023. Disponível em: <https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/>. Acesso em: 25 maio 2025.

ZHAO, Q.; REN, P.; LI, F. Understanding LLM vulnerabilities in social engineering and phishing scenarios. *IEEE Security & Privacy*, v. 23, n. 1, p. 14-27, 2025.

ZHANG, Y.; LIU, M.; GUO, X. The evolution of email phishing techniques in the era of AI-generated content. *Journal of Cybersecurity*, v. 12, n. 4, p. 1-17, 2023.

ZHOU, Y.; LIU, H.; WANG, T. LLM-based email threat detection: challenges and advances. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, v. 19, p. 1123-1137, 2024.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas ABNT são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"Os autores do trabalho declaram que, durante a preparação do manuscrito, foi utilizado o serviço ChatGPT (OpenAI) para apoio à revisão textual, padronização de formatação e adequação ao template. Após utilizar essa ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."